

EX CATHEDRA

Adrian GHICOV

dr. hab., prof. univ., Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă din Chișinău

Respiritualizarea umană a personalității ca obiectiv al formării continue a profesorilor școlari

Rezumat: Intenția noastră pentru ceea ce urmează este de a încerca să consemnăm, în acest spațiu, un set de orientări de conținut pentru o abordare a personalității în formarea continuă, pornind de la anumite fenomene educaționale și orientări tematice, pe care să le transpunem într-un limbaj pedagogic la îndemână, să le ajustăm la contextul tematic specific și apoi să le utilizăm în valorificarea ideii de respiritualizare. Domeniile analizate sunt instrumente euristice gândite să ilustreze punctele-cheie și diferitele căi de introducere a unei dimensiuni mult mai largi în formarea continuă a profesorilor școlari. Din aceste considerente, reiterăm punctele de reper ce credem că trebuie avute în vedere în planul adoptării unei abordări rezultative. Astfel, noțiunile și ideile, ce apar în funcție de reperele metodologice, sub aspectele cele mai generale, pot fi cele prezentate mai jos.

Cuvinte-cheie: formare continuă, personalitate, integral, respiritualizare, personalism energetic, problematologie, răspuns apocritic, răspuns problematologic.

Abstract: Our intention is to try to record a set of content orientations that would allow us to approach the personality in the context of further education, starting from certain educational phenomena and thematic orientations, which we may then transpose into adequate pedagogical language, adjust to the specific thematic context, and employ in order to capitalize on the idea of respiritualization. The analyzed domains are heuristic instruments designed to illustrate the key points and the different ways of introducing a much wider dimension in the further education of school teachers. For these reasons we reiterate the benchmarks that we consider necessary for a successful approach, along with the relevant concepts and ideas.

Daniela VACARCIUC

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat I. Creangă din Chișinău

Keywords: further education, personality, integral, respiritualization, energetic personalism, problematology, apocritic answer, problematological answer.

Formarea continuă, conform opiniei lui H. Stolovitch și E. Keeps, cunoaște patru tipuri de bază [15, p. 187]: formarea pasivă, formarea de tip directiv, formarea exploratorie și formarea centrată pe descoperirea dirijată. Ne interesează mai puțin formarea pasivă, deoarece intră în categoria prelegerilor neantrenante, beneficiarul fiind considerat un receptor pasiv, căruia i se transmit informații de calitate, folositoare și consistente. Totuși, formarea de acest tip are importanța ei, deoarece, în esență, îi face pe

formabili să fie conștienți de importanța cursului pentru dezvoltarea profesională. Realizată în mod corespunzător și prezentată într-o manieră interesantă, își poate demonstra utilitatea prin faptul că le dezvoltă beneficiarilor motivația de a învăța și de a afla mai multe. Alt tip de formare, cea de tip directiv, se bazează pe sloganul „Urmați-mă!”. Aceasta presupune analiza cunoștințelor și abilităților necesare beneficiarilor pentru a ajunge de la nivelul la care se află acum la nivelul orizontului de așteptare. În acest cadru de analiză, trebuie formulate obiective de performanță clare și itemi de testare corespunzători, aranjați în ordine, astfel ca beneficiarii să ajungă de la start la linia de sosire, trecând prin câteva etape intermediare bine definite. Cursanții nu au controlul asupra procesului de învățare, dar, spre deosebire de formarea pasivă, se pot implica în mod activ și relevant pe măsură ce avansează de-a lungul unor trasee de învățare prestabilite [15, p. 190]. Abordarea directivă este recomandată pentru cadrele didactice care nu cunosc bine conținutul didactic, care au nevoie de sprijin și de încredere în sine, pentru a-și dezvolta competențele și care, ulterior, vor efectua sarcinile de serviciu într-un mod identic sau similar celui învățat la formarea continuă.

Formarea centrată pe descoperirea dirijată presupune că monitorizarea achizițiilor este împărțită între beneficiar și formator (sau programul de formare) și se bazează pe rezolvarea studiilor de caz. Cursanții studiază chiar de la început cazuri, scenarii și probleme. Deși pot avea nevoie de câteva mentorări inițiale, în general, ei preiau inițiativa asupra procesului de formare: descoperă singuri ce au de făcut și cum să acționeze. Formatorul oferă asistență sub formă de indicii ajutătoare, stimuli, sugestii și feedback corectiv sau sprijin pentru reorientare, servicii de consultanță și analiză [Ibidem, p. 190].

În acest context, personalitatea profesorului este studiată, de obicei, prin abordarea imaginației, a aptitudinilor, a domeniului percepției sociale, a capacității gnoseologice, a talentului și vocației, a măiestriei profesionale, a moralei, a moralității și eticii profesionale. În contextul societății actuale, în condițiile globalizării, mondializării, interculturalizării, modernizării și, implicit, ale educației prin dialogul culturilor privite din perspectiva europeanizării, fenomenul personalității cuprinde orice despre noțiunile *persoană*, *individ*, *personalitate*, *individualitate*. Dimensiunile acestor noțiuni pare să acopere tot ce este relevant în natura umană a personalității prin conceptul *integralității*.

Întrebându-ne prin ce anume se distinge personalitatea pedagogului din epoca globalizării, răspunsul îl putem găsi în cercetările psihologice, pedagogice, filozofice, care confirmă extinderea cadrului de valori propus umanității în ultimul mileniu și jumătate. Umanismul clasic îmbogățit cu valori creștine a dominat umanitatea occidentală

prin valorile propuse de greci și, mai apoi, de romani, adică configurația valorilor fundamentale – Adevărul, Binele, Frumosul, Sacrul, la care s-au alăturat Libertatea, Legalitatea, Egalitatea și Solidaritatea. Pornind de la aceste realități, cercetătorii au încercat să explice fenomenul personalității – ca model antropologic, ca măsură a omului, ca tip de individualitate dezirabilă, ca model al umanității împlinite.

Referindu-ne la I.A. Pervin [11], care afirmă că răspunsul deplin al problemei nu este astăzi acoperit, putem să deducem că abordarea imagini, a structurii și a modelului personalității integrale a profesorului școlar acum, când investigațiile sunt dictate de imperativele spațiului european comun al educației și de reformele de calitate ale învățământului, generează o nouă abordare a acestei probleme.

În baza conceptului *personalismul energetic* al lui C. Rădulescu Motru [13], personalitatea, în calitatea sa de „psihosferă”, cuprinde nu numai elementele biologice, psihice, socioculturale, dar și elemente cosmice. Din punctul de vedere al lui C. Rădulescu-Motru, personalitatea reprezintă o totalitate, un ansamblu de relații, o parte integrantă a Universului, conferind acestuia, valori de „lege obiectivă”.

Pornind de la cercetările efectuate în domeniu, aderăm și promovăm ideea că personalitatea se perfecționează, capătă contur și se formează în același timp, grație ansamblului de relații biopsihosociouniversale.

Azi, se atestă o schimbare radicală a idealului educațional, care se pliază deplin pe valorile europene, preluate odată cu pregătirea noastră de a ne integra în Uniunea Europeană. Se resimte nevoia unui nou model educațional, care generează și o nouă întrebare: *pe ce valori ar trebui să se bazeze această nouă imagine educațional-europeană a personalității profesorului școlar?*

Formarea personalității umane, în general, și a personalității profesorului școlar, în special, în raport cu imperativele unui nou sistem social-politic și economic, deci și axiologic, în condițiile actuale (de mondializare, modernizare și europeanizare), a devenit un proces dificil, complex și problematic. În experiența începutului unui nou mileniu, umanitatea care tinde spre un nou orizont al cursului istoric poate și trebuie să se bazeze pe experiența acumulată în domeniul idealului educativ, pe dezvoltarea personalității umane dezirabile. Prezentul impune noi urgențe formative, noi obiective, noi idealuri educaționale.

Procesul formării și sporirii eficienței capacității umane, îndeosebi prin intermediul educației cu un ideal concret urmărit, s-a dovedit a fi complicat și, în toate cazurile istoriei, în fapt „nerealizabil”, indiferent de valorile și idealurile formulate. Studiind istoria educației, ne convingem că marea dezbatere în jurul problemei personalității și idealului educativ a început odată cu apariția axiologiei pedagogiei și a pedagogiei culturii [5,

p. 42]. Modificarea idealurilor educative și, respectiv, a imaginii personalității a avut loc în funcție de confluența dintre educație, cultură, credință și societate. Istoria educației și a culturii arată că orice societate își propune să formeze indivizii sau cetățenii în spiritul valorilor ce o caracterizează, pe care dorește să le prezinte prin personalități adecvate idealului educativ ales.

Așadar, în toate comunitățile istorice, tipul de personalitate a fost ales în funcție de scopurile și interesele claselor sociale privilegiate, dar nu de practica educației, sistemul educativ și preocupările științifice ale axiologiei, filozofiei, pedagogiei, culturii, sociologiei ca rezultat al unui discurs cultural orientat spre viitor. Și totuși tipul de umanitate descoperit de modernitate – *personalitatea dezirabilă* – rămâne a fi, până astăzi, un model al umanității spre a fi împlinit. Tendința spre modernitate nu s-a sfârșit. Postmodernitatea, postistoria continuă să descopere modelul antropologic și axiologic în diferite condiții politice, economice și sociale. Aici, vom sublinia și faptul că nicăieri în Europa Occidentală nu s-a manifestat cu mai multă pregnanță grija pentru determinarea eficienței personalității ca în psihologia și pedagogia umanistă. De asemenea, menționăm că, în lucrările lui C. Rogers [14], condiția personalității eficiente, a dezvoltării sale intelectuale și psihice, o reprezintă *autorealizarea ca principiu fundamental al devenirii profesionistului*.

Aflându-ne în condițiile când este extrem de important să găsim soluții pentru dezvoltarea actuală a personalității profesorului școlar, mizând pe factorul formării continue, împărtășim concluziile lui C. Rădulescu-Motru despre personalitate, ca fiind unitatea a două părți esențiale și distincte: una biologică, dependentă de mediul cosmic, și alta spirituală, dependentă de istoria întregii culturi omenești, adică „fizicul și psihicul se întretes prin ea în relațiile cele mai complicate” [13, p. 245]. Respectând datele realității din cercetările lui C. Rădulescu-Motru, conchidem că personalitatea este cheia care dezleagă marile enigme ale civilizației moderne, cât și idealul spre care tindem acum, construind rețeaua educațională a postmodernității.

A. Neculau, în această arie de idei, stabilește experimental că un profesor preferat de elevi demonstrează aptitudini pedagogice, se caracterizează prin capacitatea de a transmite cunoștințe, inteligență; manifestă interes pentru dezvoltarea capacităților intelectuale ale elevilor, experiență didactică, pasiune față de muncă, autoritate în fața elevilor, competență în disciplina predată, capacitatea de a munci metodic [10, p. 134].

În contextul societății actuale și, implicit, al formării continue calitative a cadrelor didactice, profesorul școlar format prin acțiuni cu *sens axiologic*, ghidat de valori care îi angajează personalitatea în dimensiunile necesare (cognitive, afective, motivaționale, atitudinale), impune luarea în considerare a *implicațiilor axiologice* (mora-

le, etice, spirituale), astfel încât educația să capete un caracter integral. Deoarece educația integrală a devenit o necesitate a lumii moderne, M. Hadîrcă consideră că acest fenomen presupune armonizarea dimensiunilor și a formelor educației; interacțiunea, completarea procesului de formare cu cel de evaluare, având ca rezultat întregirea acțiunii educative, unitatea educației [6, p. 17]. Această tendință în educația secolului al XXI-lea vrea să aducă omul în centrul societății, să îl transforme din *egocentric*, adică ființa care privește totul prin prisma intereselor și a sentimentelor personale, într-unul *etnocentric*, care se implică și judecă valorile celor din imediata apropiere.

O punctare teoretică și practică a semnelor integralității ca fenomen pedagogic a dezvoltării profesionale o face și T. Callo, care explică formarea competențelor pedagogice. Cercetătoarea menționează faptul că ”formula competențelor profesionale reflectă o situație caracteristică procesului de dezvoltare profesională în ansamblu” [3, p. 171]. Acest concept al caracteristicilor procesului de dezvoltare profesională în ansamblu racordat la dezvoltarea personalității pedagogului prin prisma integralității tinde a deveni cât mai adecvat la componentele atitudinale ale sistemului de competențe-cheie europene.

Pornind de la cunoașterea gravității lucrurilor la scară planetară, a globalizării educației, ca proces multidimensional și contradictoriu, trebuie să evidențiem la ora actuală și amplificarea și unificarea paradigmatelor educaționale în competiția mondială a sistemelor de învățământ. Ținând seama de gravitatea lucrurilor în vederea folosirii cunoașterii, educației, dezvoltării spirituale, P. Russel consideră că ”acum se impune o schimbare a conștiinței dominante, a modului în care occidentalii privesc lucrurile. Acesta este miezul problemei. Trebuie să începem să gândim diferit, să simțim diferit, să comunicăm diferit cu natura și între noi. Altfel, ne așteaptă pericolele inimaginabile. Suntem cu toții în aceeași situație” [7, p. 18].

Folosind întreaga sa experiență științifică, S. Grof consideră că în ultimul timp ”s-a redus semnificativ agresivitatea, a crescut înțelegerea și toleranța”. Suntem de acord cu Peter Russel și Stanislav Grof că unul din elementele semnificative ale schimbării profunde a individului este ”aparitia spiritualității în legătură cu alți oameni, cu natura și cu întregul univers” [7, p. 19]. Din păcate însă, nu putem constata o transformare profundă a conștiinței umane. Referindu-se la cauzele actualei crize globale, Robert Russel apreciază principala cauză: ”sistemul nostru de valori, modul însuși în care conștiința noastră abordează realitatea e imposibil de susținut” [7, p. 20]. Prin urmare, determinăm existența crizei spiritualității și a conștiinței umane. Stanislav Grof menționează că suprasaturarea nevoilor materiale ”a creat o criză a sensurilor și o nevoie de dezvoltare spirituală” [Ibidem, p. 21]. Suntem martorii vieții cu

sensul pierdut, cu valori și perspective pierdute, s-a produs o îndepărtare de natură, menținându-se o tendință accentuată către autodistrugere.

Profesorul român C. Popescu [12, p. 111] consideră că este necesară o schimbare radicală. Noi am numit această schimbare **respiritualizare umană**, ca proces de transformare verticală a conștiinței.

Așa cum am menționat mai sus, esența personalității integrale se concretizează într-un ansamblu integrat de atitudini, capacități, cunoștințe, experiențe exersate adecvat și spontan în variate situații pedagogice, acestea reflectând conștiința libertății educaționale a profesorului prin vocația, talentul, măiestria, arta, tehnica și tehnologia activității profesionale creative în spiritul educației libere, în evoluția liberă a individualității, în libertatea de a acționa umanist, cultural, responsabil, în baza valorilor moral-etice, spirituale în activitatea pedagogică. Întrucât dezvoltarea acestor calități este posibilă nu doar în procesul pregătirii inițiale a cadrelor didactice, dar și în procesul formării permanente (continue), profilul personalității integrale a profesorului școlar în procesul formării continue s-ar repera pe **respiritualizarea umană a personalității** (*autorealizarea profesională, autonomia profesională, spiritualizarea relațională*), care ar putea realiza și formarea completă a personalității elevului. Această personalitate are însușiri intelectuale, morale, estetice cu scop de a contribui benefic la formarea unei societăți civilizate. Experiența acumulată în școală ne permite să recunoaștem necesitatea de a căuta în interiorul nostru, în acea realitate care nu se vede decât cu ochiul "minții libere", acel reper prin care putem cunoaște, înțelege interpreta lumea interioară a profesorului integral prin valorile ce asigură diverse fațete ale personalității și reprezintă un număr anumit de valori, definit de prezența sau de absența anumitor trăsături personale și profesionale. Deci este vorba de valori care, traducându-se în abilități, aptitudini, competențe, ar permite profesorului școlar să își îndeplinească următoarele funcții: didactică, educațională, organizatorică, de cercetare, socială și culturală.

În contextul actual al schimbării paradigmatelor învățământului, când în spațiul european dispunem de experiența mai multor țări (Norvegia, Danemarca, Germania, Finlanda ș.a) care au obținut succese evidente în domeniul asigurării calității educației, avem nevoie de un profil de personalitate integrală, capabilă să transforme sistemul de educație în unul reformator prin modelarea optimă axiologică a educației și prin orientarea motivațională a personalității. Referențialul valoric al personalității integrale a profesorului școlar ajută să înțelegem importanța noțiunii de *ideal educațional*, rolul pedagogului în societate, școală și sistemul valoric în dezvoltare, avându-se în vedere faptul că dimensiunea culturii identității și cea a personalității

se află în criză.

În procesul de transformare profundă, **respiritualizarea umană a personalității**, ca efect de transformare a pedagogului și, inerent, a elevului, este o adevărată refacere, reinventare, redevenire, care se va produce atât în interior, cât și în exterior. În plan axiologic, acest lucru creează condiții prioritare învățării temeinice și valorificării libertății în educație, în baza integralității contextuale. Aceasta corespunde exigenței direcției de formare continuă a cadrelor didactice, înaintată de Consiliul Europei prin modelarea *Profesorului Europaeus*, care trebuie să posede o pregătire nu doar în predarea disciplinei, ci și în profesionalizarea lui integrală. Aceasta trebuie să asigure *reconștientizarea rolului* său în educația elevului atât în învățarea temeinică, dar și printr-o formare generală globală în ritmul accelerat al secolului, care cere profesionalizare în plan axiologic, integrativ, gnoseologic, social și prospectiv.

Un rol aparte în acest demers de respiritualizare îl are abordarea problematologică, ale cărei etape „se explică prin sporul de putere al gândirii subiecților și prin instalarea unei *rețele puternice în procesul de gândire*. Prins în acțiunea gândirii problematologice, profesorul intră într-o stare de dependență interogativă, din care încearcă „să scape”. O încercare de rezolvare a unei probleme, adică de a găsi soluții adecvate unei întrebări, cade sub incidența unei propoziții ca răspuns la întrebare. În abordarea problematologică, răspunsul nu este o soluție, ci iarăși o problemă” [4, p. 25]. Prin urmare, în abordarea problematică, problema se rezolvă, iar în abordarea problematologică, aceasta re-are, se amplifică, subiectul fiind solicitat să caute noi soluții problemelor. După cum afirmă M. Meyer, în abordarea problematologică, ideea cunoașterii pornește de la o problemă și ajunge la o altă problemă, constituind "punctul arhimedic al dezvoltării cognitiv-pragmatic" [8, p. 20].

Astfel, în abordarea problematologică, elaborată de filozoful francez M. Meyer, problematologia este concepută ca "l'étude du questionnement", ceea ce am putea traduce prin "studiul întrebărilor" sau, mai tehnic, "studiul actelor interogative". Intenția lui Meyer era însă aceea de a propune un alt mod de a înțelege specificul problemelor și, mai general, ca "interogare radicală" – "questionnement du questionnement" [1, p. 13]. Perspectiva de analiză a problematologiei ne invită să identificăm, în structura unei probleme, perechea componentelor principale: *întrebarea și răspunsul*. Ne dăm seama de acest fapt, remarcând distincția dintre două tipuri de răspunsuri, numite de autor *răspuns apocritic* și, respectiv, *răspuns problematologic* [1, p. 23]. Prin aceste concepte, este introdusă o primă distincție importantă a problematologiei. Termenul *apocritic* preia semnificația cuvântului "apokrisis",

prin care grecii denumeau răspunsul la o întrebare. Un răspuns apocritic este soluția unei probleme, în sensul în care rezolvarea unei probleme presupune înlocuirea întrebării cu un răspuns; soluționarea înseamnă, în acest caz, dispariția problemei ca problemă. Trebuie însă să remarcăm faptul că întrebarea unei probleme poate primi însă și un alt tip de răspuns: unul care, în loc de a face să dispară problema, o exprimă și, astfel, o conservă. Acest tip de răspuns este numit *problematologic*. El nu este mai puțin important decât cel apocritic, ci are chiar o relevanță suplimentară.

Prin intermediul acestei abordări, se pregătește formula unei competențe pentru prezentarea unui mod nou de a înțelege specificul problemelor ca factor de respiritualizare a profesorilor școlari. Evidențierea avantajelor problematologice ale procesului de formare continuă a profesorilor este, în primul rând, un mod de a spune că problemele formative pot fi judecate altfel, după un alt model de înțelegere și cu alte criterii decât cele existente. Problematologia ne propune, așadar, o schimbare de perspectivă, o modalitate de eliberare a gândirii de sub tutela unui model autoritar. Un răspuns problematologic are ca particularitate faptul că fracturează *negânditul gândirii, marchează alternative, creează un spațiu de relație și de sens*.

Într-un cadru de referință mai concret, caracterul problematologic al răspunsurilor explică nu numai pluralitatea abordărilor posibile, ci și faptul că problemele, deși primesc de fiecare dată răspunsuri, sunt, în fond, inepuizabile: ”Pluralitatea formulărilor unei probleme – argumentează Meyer – trimite la sistemele de gândire multiple, în care se pune și este conceptualizată problema” [Apud 1, p. 25].

În concluzie: Valorificarea problematologizării în formarea continuă este importantă, deoarece este menită să explice de ce întrebările pot să dispară, iar răspunsurile să se acumuleze și, în același timp, problemele pot persista (și rezistă tentativelor de soluționare), iar răspunsurile pot să nu le epuizeze sau să le anuleze. Profesorul poate trece de la întrebare la răspuns, fiecare răspuns susținând formarea prin aceea că este el însuși o nouă întrebare sau, cel puțin, dă naștere unei întrebări. Fiecare răspuns nu este decât un pas în întregul proces. Iată de ce răspunsurile pot fi numite problematologice: *ele sunt răspunsuri parțiale*. Pentru că sunt răspunsuri parțiale sau tentative de răspuns, răspunsurile problematologice păstrează deschisă cercetarea și cunoașterea profesorului școlar, iar cercetarea și cunoașterea permanentă sunt factori ai respiritualizării umane.

În esență, originalitatea respiritualizării constă în a supune chestionării chestionarea însăși ca un act fundamental al rațiunii umane cu funcția sa esențială de cunoaștere, vorbire, gândire și în tot ce ține de experiența

umană, care se extinde, într-o manieră largă, în abordarea științei, istoriei, limbajului etc.

Respiritualizarea umană a profesorului școlar este reperul primordial în formarea continuă a cadrelor didactice, care permite să cunoaștem în ce măsură acestea își asumă profesia în mod autentic, consecințele acestui gând reprezentând expresia cerințelor pe care societatea le formulează față de sistemul educațional. Respiritualizarea, în acest context, presupune participarea profesorilor școlari la cunoaștere prin efort propriu susținut, contribuind substanțial la educarea propriului sistem de gândire și asigurând formarea unui nou mod de a gândi: *cel problematologic*.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

- Balahur P. O nouă paradigmă pentru gândire: Problematologia. În: Revue Internationale de philosophie, 2007, nr. 61/4, pp. 128-132.
- Balahur P. Esența problematologicului: problemă filosofică. Disponibil: [fssp.uaic.ro/argumentum/numarul 204/ 02_Balahur.pdf](http://fssp.uaic.ro/argumentum/numarul%204/02_Balahur.pdf).
- Callo T. O pedagogie a integralității: teorie și practică. Chișinău: Litera Internațional, 2007.
- Callo T. Elemente ale educației centrate pe elev. În: Educația centrată pe elev. Ghid metodologic. Chișinău: Print-Caro, 2010, pp. 15-36.
- Cucoș C. Psihopedagogie. Pentru examenele de diferențiere și grade didactice. Iași: Polirom, 2009.
- Hadîrcă M. Abordarea integralizată în educație. Calitatea educației: teorii, principii, realizări. Materialele Conferinței Științifice Internaționale. Chișinău: CEP USM, 2008.
- Laszlo E., Russell P., Groff S. Revoluția conștiinței. Noua spiritualitate și transformarea planetară. București: Elena Francisc Publishing, 2009.
- Meyer M. Problematologie et argumentation ou la philosophie a la recontre du langage. În: Hermes, 1995, nr. 15, pp. 142-145.
- Meyer M. De la problematologie. Philosophie, science et langage. Ed. Pierre Mardaga, 1986.
- Neculau N. Psihologia câmpului social. Iași: Polirom, 1997.
- Pervin I.A. Personality Current controversies issues and directions. Annals Review of Psychology, 1985.
- Popescu C. Despre viață și economie. București: ASE, 2012.
- Rădulescu Motru C. Personalismul energetic și alte scrieri. București: Eminescu, 1984.
- Rogers C. Le developpement de la persone. Paris: Dunod, 1967.
- Stolovitch H.D., Keeps E. J. Formarea prin transformare. Dincolo de prelegeri. București: Trei, 2017.